

RITM VA POETIK OBRAZ UYG'UNLIGI

Nishonova Xurshida Yusufjanovna,
O'zbek tili, adabiyoti v folklori instituti
tayanch doktorant

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553493>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'tish davri she'riyatib ya'ni 80-90 yillar she'riyatida vakillari Nazar Shukur Chori Azaz, A'zam O'ktam she'rlari misolida poetik obraz va ritm uyg'unligi haqida fikr yuritilgan. Nazariy qarashlarni isbotlashda shoir she'rlari tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: ritm, obraz, so'z, tahlil, ijtimoiy muhit, shoir g'oyasi, mavzu, ohang.

Kirish. She'riyatga xos xususiyatlarni, poetik obraz tabiatini shakl o'lchovlari orqali qabul qilamiz. She'riy asar ma'lum bir shakliy tuzilishga ega bo'lgani kabi poetik obraz ham shakliy tuzilmasiz mavjud bo'la olmaydi. Ular misrada, bayt yoki bandda, sochmada, qofiyada, ritmda mavjud. Shuning uchun ham poetik obraz tabiati haqida so'z borar ekan biz "biror bir yangi fikr – g'oyani aks ettiruvchi, shoir his qilgan ijod jarayonida individullashtirgan konkret tashbehlar va so'zlarnigina emas, balki she'rning ritmikasi, melodikasi bilan hamohang, uyg'un bo'lgan o'ziga xos musiqiy so'z va ifodalar" [1.49] ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Demak, har bir so'z misralar tarkibida ma'lum ohang orqali she'rning umumiy matniga ma'no va grammatik jihatdan singdirilar ekan, poetik obraz ana shu matnda ijodkor qalb aksi sifatida o'rta chiqadi.

Ritm she'riyatni musiqaga yaqinlashtirar ekan ohang bilan uyg'unlashgan obraz tabiatiga monand shoir ritm tanlaydi. "Navoiy nasridagi "Yolg'on" donolar nazarida nopisand edi, nazmda shavq-u hayratga sababchi bo'ldi deydi, bu poeziyaga jumladan she'riy ritm va musiqaning "sehrli" kuchiga ayri qimmat berilayotganini ko'rsatadi", - deb yozgan edi, adabiyotshunos olim B.Akramov. Ritm kitobxonni o'ziga tortadi. Balki bu insoniyatning azal yaratilishi bilan bog'liqdir. Nima bo'lganda ham insonlar she'r mazmunidan burun uning ohangidan zavq tuyishi sir emas. Demak shakl va mazmun uyg'unligi poetik obraz tabiatni ko'rsatib berishda birlamchi jihatlardan biridir.

Adabiyotlar tahlili. Adabiyot tarixiga nazar solsak, poetik obraz ifodasi uchun shakl birlamchi hodisa. Biroq shakli mukammal hisoblangan har qanday bitik she'r hisoblanmagan. Fitrat janoblari o'zining "Adabiyot qoidalar" asarida "vazn, qofiyasi bo'lgan har bir so'z to'dasig'a she'r deymiz. Chunki burungi fors-arab adabiyotchilari she'rni "qofiyasi, vazni bo'lg'an gapdir" deb ta'rif qilar edilar" [2.13] biroq Fitrat fikri davomida So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" hamda Cho'lponning "Kleo'patra" asarlarini solishtirib, har qanday shakliy mukammallikka ega bo'lgan

bitik she'r emas degan xulosaga keladi. Biroq biz ushbu tadqiqotimizda tahlilga tortayotgan manbalarimizni she'rmi yoki "nazm parchasi"mi degan muammo nuqtai nazaridan emas, mavjud badiiyat namunalarida yaratilgan poetik obraz nuqtai nazaridan so'z aytishga urindik.

O'tgan asrning badiiy tafakkurida shakl va mazmun uyg'unligini ko'rishimiz mumkin. Bu yillardagi janriy izlanishlar badiiy nutq, asar tilini takomillashtirish, shakldagi rang-baranglikka intilish ustida olib borilgan izlanishlar 80-90 yillar adabiyotida poydevor vazifasini o'tadi. Shoirlarimiz adabiyotda aks ettirilgan hayot haqiqatini o'zlari yashayotgan muhit doirasida ifodaladilar.

Tadqiqot metodologiyasi. Aytish mumkinki, shakl lirikaning muhim tomonidir. Tevarak-atrofga, yaratganning maxluqotlariga munosabat, uni boshqalardan o'zgacha qabul qilish, u xususida *yangi fikr aytish, yangi original obrazlar yaratish* [1.168] shoirlarning chekiga tushgan. Bu anglovlar ma'lum ritm, qofiya, janr kabi shakliy izlanishlar bilan yuzaga chiqadi. Shoir aytayotgan yangi fikr o'quvchida zavq uyg'otishi uchun obrazli ifodaga ega bo'lishi, obrazli ifoda, obrazli fikr, ritm, vazn, qofiya, janr bilan uyg'un bo'lishi zarur. Shu ma'noda shoir nozik ichki hissiyot kuchi bilan obrazlar tabiatini she'rning yashirin ohangiga singdirib yuborishi kerak. Shoir xayolida yetilgan fikr-g'oya she'rning shakliy o'lchoviga muvofiqlashgan ma'lum satrda o'zining ifodasini topishi kerak. Aniqroq aytganda shoirning dardi, fikri, tuyg'ularining ifodasi uchun biror so'z, tashbeh, shakl, ohang juda muhim. Har qanday she'r shakli ma'lum hissiy ifodaga ega so'zlardan tashkil topganidek, so'zlar ham ma'lum shakl talablariga muvofiq kelishi kerak. Shubhasiz "shoir hayotining obektiv ravishda mavjud bo'lgan turli tovush ohanglarini beixtiyor his etgandagina an'anaviy ritmik o'lchov unga yordam berishi qaysidir bir oqshomdagi muloqot original musiqiy lavhaga, yangi obrazga aylanishi mumkin. Buning uchun o'sha muloqot taassuroti maxsus tovush-ohang me'yorlarida qayta kechirilishi kerak, aks holda aynan musiqiy misralar tug'ilishi qiyin" [1.45].

Asrlar davomida o'ziga xos uslub va betakror ovozga ega bo'lgan ijodkorlarga badiiy adabiyotning yuksak cho'qqilarini zabt etib kelmoqda. Ushbu ulug' adiblar yaratgan asarlar tufayli bugungi kunda ham ustoz ijodkor sifatida e'tirof etilmoqda. Adabiyotshunoslik sohasidagi ilmiy-nazariy tadqiqotlarning ilk sahifalarida aynan ularning nomlari qayd etilayotganiga guvoh bo'lamiz.

Tahlillar va natijalar. Har bir ijodkor faqat o'ziga xos va betakror uslubga ega bo'lgandagina, chin iste'dod sohibi sifatida noyob asarlar yaratishi mumkin. Bunday asarlarda ijodkor o'z ruhiy olamining parchalarga bo'linib ketmasligi uchun yagona ohangda so'z yuritadi. Shu bois har bir badiiy asar o'z yaratuvchisining ichki izhori, iqrornomasi sifatida namoyon bo'ladi.

Fransuz faylasufi Volterning bu boradagi fikri ham e'tiborga molik: "Har qanday ijod namunasi o'z yaratuvchisi haqida guvohlik beradi. Hech narsa meni bu oddiy aksiomadan qaytara olmaydi."

Uslub haqida nazariy manbalarda turlicha qarashlar bildirilgan. Masalan, N.Xotamov va B.Sarimsoqov tomonidan tuzilgan "Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati"da uslub quyidagicha izohlanadi: "1. Yozuvchi ijodiga xos ifodalash yo'li, g'oyalar birligi, dunyoqarashning umumiyliigi. 2. Ifodalash usuli" [3.296].

Adabiyotshunos D. Quronov va uning hamkorlari tomonidan tayyorlangan adabiyotshunoslik lug'atida esa bu tushuncha ancha aniqroq tavsiflanadi: "Badiiy asarning shakliy qurilishini belgilovchi umumiy prinsip. Uslub antropologik tushuncha bo'lib, ijodkor shaxsi bilan chambarchas bog'liq va uning ijodiy individualligini belgilaydi. Uslub badiiy asarning barcha sathlarida – matn tuzilishida (ritorika), voqelikni yaratish tamoyillarida (poetik a) yaqqol namoyon bo'ladi. Ya'ni u badiiy shaklning oddiy unsuri emas, balki unga xos xususiyatdir".[4.341]

Shu nuqtai nazardan, uslub masalasini tahlil qilganimizda, tabiiyki, ritm tushunchasiga ham e'tibor qaratish lozim. Zero, ritm ijodkorning ruhiy dunyosini, his-tuyg'ularining yuksak pafosdagi ohangdorligini, sehrli jozibasini aks ettiradi.

O'zbek adabiyotshunosligida ritm masalasini ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tadqiq etgan olimlar qatoriga Izzat Sulton, Ummat To'ychiyev, Bohodir Sarimsoqov, Nuriddin Shukuruv kabi tadqiqotchilarni kiritish mumkin. Ularning har biri ritmni she'riy nutqning asosiy belgisi va muhim elementi sifatida e'tirof etadi.

Adabiyotshunos Dilmurod Quronov ritmga quyidagicha ta'rif beradi: "Ritm nihoyatda keng tushuncha bo'lib, u ritmik borliqdagi ko'plab hodisalar va tabiiy jarayonlarga xos. Shu sababli, umumiy ma'noda ritm deganda muayyan bo'laklarning belgilangan vaqt oralig'ida tartibli takrorlanishi tushuniladi"[1.292].

Dunyoda o'ziga xos tartibsiz harakatlanuvchi biror hodisa yoki holat mavjud bo'lmagani kabi, real hayotning badiiy in'ikosini aks ettiruvchi adabiyotni, xususan, she'riyatni ham ritmsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Chunki yovvoyi tabiat singari tabiiy bo'lmagan har qanday ijod namunasi ma'lum vaqt o'tishi bilan o'quvchini zeriktiradi, toliqtiradi, unga bo'lgan qiziqish va hayajon susayadi. Bu jihatdan ritm adabiy ijodning nafaqat tashkiliy unsurlaridan biri, balki uning ruhiy ta'sirchanligini oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Tovushlarning jarangi, so'zlarning nafasi ufurib turmagan she'r kitobxonni o'ziga rom qila olmaydi, uning qalb mulkiga aylana olmaydi [5.4].

O'z uslubiga ega bo'lgan ijodkorlar yaratgan asarlarda, xoh nasrda, xoh nazmda bo'lsin, ularning o'ziga xos ovozi – ritmi aks etadi. Ayniqsa, she'riyatda bu

ovoz ijodkorning individual uslubining asosiy qirrasini, muhim tarkibiy qismini tashkil etadi.

Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, individual uslub va ritm tushunchalari bir-birini taqozo etuvchi hodisalar bo'lib, ularni alohida tadqiq etish murakkab masala ekanligi ayon bo'ladi.

Ayni shu nuqtai nazarga ko'ra, ushbu faslda 80-90 yillar she'riyatiga xos individual uslub va ritm ham bir butunlik sifatida tahlil qilinarkan, unda poetik obraz tabiatini ifodalashdagi jihati tahlillarda yuzaga chiqadi. Chindan ham har bir she'r o'zining ritmik uyg'unligiga ega. Busiz she'rni she'r deb bo'lmaydi. 80-90 yillar she'riyatida ana shu musiqiylik, shakily izlanishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu izlanishlar ijodkor yaratgan poetik obraz tabiatini ochiqlashga xizmat qiladi. Masalan Chori Avaz "Navro'z oldidagi o'ylar" she'rida olamni, odamni tasvirlar ekan yangi ohang, yangi fikr uyg'unligini yaratadi.

*Jilg'alarni ko'rdim, haq deb qurigan,
Chinorlarni ko'rdim, haq deb chirigan.
Kordim haq, deb jilg'a bo'lgan ko'z yoshni,
Ko'rdim haq, deb uvoq bo'lgan cho'ng toshni.
Shamollarni ko'rdim haq, deb depsingan.
Tog'larni ko'rdim men haq, deb slkingan.
Haq deb avjga mingan to'fonni ko'rdim,
Haq deb guldiragan osmonni ko'rdim.
Ey inson, o'zni tut endi tonmoqdan,
Tabiat isyonga tayyorlanmoqda.[6.15-16]*

Bu she'rni o'ziga xos musiqiylikini obrazlar tabiatini shoir tasvirlagan olam – yer-u ko'kdagi uyg'unish, uygonishki qishga e'tiroz, qishga isyon miqyosida shoirning she'rxonga yuqtirmoqchi bo'lgan haqqa intilish, haqni anglash barobarida inson va tabiat holatini uyg'unlashtirib berishini kuzatish mumkin. Asarning ritmik tuzilishi, "ko'rdim" so'zining takroriy qo'llanilishi orqali kuzatuvchanlik va voqelikning izchilligini ta'kidlaydi. Ushbu takroriylik she'rga ohangdorlik baxsh etib, poetik ifodalarning ta'sirchanligini oshiradi. Misralarning uzunligi va urg'ularning muvozanati ritmik uyg'unlikni ta'minlab, she'rning ichki dinamikasini kuchaytiradi. Qofiyaning tartibli joylashtirilishi poetik obrazlarning bir-biriga bog'lanishini ta'minlab, she'rning ichki uyg'unligini mustahkamlaydi. "Qurigan – chirigan", "cho'ng toshni – ko'z yoshni" kabi qofiyalar tasvirlangan holatlarning ichki aloqadorligini ta'kidlab, badiiy obrazlarning ta'sirini oshiradi. Shu bilan birga, she'rning umumiy mazmuniy oqimiga xizmat qilib, ritmik mustahkamlikni yaratadi. She'rdagi tabiat hodisalari shoirona his qilingan, aniq taassurot ko'lami shu bilan birga

tabiatdagi uygʻonish bilan birga inson ruhining uygʻonishi 6+5 vazn oʻlchoviga solingan. Ruhiy isyonni koʻrsatib berayotganida shoir bunday qamrovli ritm vositasida poetik obraz tabiatidagi zalvorni anglatadi.

Sheʼr falsafiy-lirik janrga mansub boʻlib, unda tabiat manzaralari orqali inson hayoti, haqiqat va oʻzgarish jarayoni haqida chuqur mushohada yuritiladi. Poetik tasvirlar real hodisalarga bogʻliq boʻlsa-da, ularning ramziy maʼnosi ham chuqur: qurigan jilgʻa, chirigan chinor, toʻfon va silkingan togʻlar insoniyat taqdiriga, haqiqatning kuchiga ishora qiladi. Yaʼni har biri oʻzining asl holatini muvozanatini yoʻqotgan tabiat oʻzligidan ayrilgan millat tasviri bilan uygʻunlashadi.

Misralar ixcham va aniq boʻlib, poetik ohangni taʼminlaydi. Ayniqsa, “Ey inson, oʻzni tut endi tonmoqdan,” satri murojaat shaklida boʻlib, sheʼrning kulminatsion nuqtasini belgilaydi va oʻquvchini mushohadaga chorlaydi. Sheʼrning yakuniy misrasi esa butun mazmunni keskin dramatik ohang bilan yakunlab, “Tabiat isyonga tayyorlanmoqda” degan xulosa orqali poetik obrazlarning asosiy mohiyatini jamlaydi.

Shunday qilib, sheʼrda ritm, qofiya, janr va turoq oʻzaro uygʻun ishlatilgan boʻlib, ular poetik obrazlarning mazmunini chuqurlashtirishga xizmat qiladi. Ritm va qofiya sheʼrning ichki tuzilishini mustahkamlasa, janr uning falsafiy mohiyatini ochib beradi. Turoq esa poetik obrazlarning dramatik taʼsirini oshirib, hissiy va falsafiy xulosani oʻquvchiga yanada kuchliroq yetkazadi. Natijada sheʼr shakliy izlanishlar va badiiy vositalarning uygʻunligi orqali oʻzining poetik qudratini namoyon qiladi.

Aʼzam Oʻktamning “Qoʻshiq” deb nomlangan sheʼrida ham poetik obraz tabiatini koʻrsatishda ritmning oʻrni beqiyos.

Fargʻonadan kelaman,

Kelasanmi yor-o, kelasanmi yor?

Senga oshiq boʻlganligim

Bilasanmi yor-o, bilasanmi yor?

Xalq ogʻzaki ijodida qoʻshiqni aytish usuli bor. Bu qadimiy dostonchilik anʼanalariga borib taqaladi. Sheʼr ohangi qadimgi Fargona dostonchilik maktabi aytimlarga xos boʻlgan sannov usulidagi ohangga ega (odatda inson birovdan shikoyat qilsa, uning qilmishini bir-bir sanab oʻtadi. Balki fargʻonacha sannov usuli shu mazmunda ishlatilgandir – X.N).

Bu qoʻshiq xalq ijodiga xos shaklda yozilgan boʻlib, uning ritmi va ohangdorligi juda kuchli. Sheʼrda bandlarning takroriyliigi va "yo", "ey", "a" kabi urgʻuli tovushlar qoʻshiqning ohangini yanada jonlantiradi. Juft qofiyalar va oddiy, ammo mazmunli soʻz tanlovi uning xalq qoʻshiqlariga xosligini taʼkidlaydi.

She'rdagi yo'l motivi bor: "Farg'onadan kelaman" degan misra bilan lirik qahramonning safarga chiqqani tasvirlangan. Bu faqat jismoniy yo'l emas, balki ramziy yo'l – sevgiga, taqdirga, hayotga yo'l ham. "Senga oshiq bo'lganligim, bilasanmi yor?" degan misralar esa uning yuragidagi his-tuyg'ularni ochib beradi.

Keyingi misralarda inson tabiati va hayotdagi haqiqatlar haqida mulohaza yuritiladi. "Odamlar bor dunyoda, g'oyatda ayor-ey dog'uli" degan satrda insonlarning o'zaro murakkab munosabatlari, hayotning ba'zan adolatsizligi aks etgan. "Soyangni ham chox kavlab, ko'mmoqqa tayyor-ey" misralari esa xiyonat yoki hayotdagi beqarorlikni ifodalaydi.

"Bir boshga bir o'lim" degan fikr hayotning muqarrarligini eslatadi. Odamzot qanchalik harakat qilmasin, taqdirdan qochib qutula olmaydi. "Kim bevafo bo'lsa, uni xudoga soldik" misrasi esa xiyonat, bevafoqlik kabi tushunchalarni taqdir va ilohiy adolat bilan bog'laydi.

She'rdagi suv obrazi falsafiy tabiatga ega. "Suvning tinig'i turib, ichdi loyini-yo" degan misralar inson tabiatining ikki qirrasini tasvirlaydi – tashqaridan sokin va musaffo, lekin ichida sirlar va g'amlar bor. "Eson bo'lsak ko'rarmiz, uning holini-yo" misrasi vositasida vaqt o'tib, haqiqat oshkor bo'lishiga ishora qiladi.

She'rdagi o'tgan narsalarni unutishga urinish noto'g'ri ekanligiga ishora bor. "Taskinum shul – yolg'izning yori xudodir-ey" degan misra esa oxir-oqibat hamma narsa ilohiy adolatdan umid qiladi. Bu qo'shiq xalq falsafasini, insoniy tuyg'ularni va hayot haqiqatlarini oddiy, ammo chuqur ma'noli so'zlar orqali yetkazib beradigan mukammal namuna.

Dunyo tashvishlaridan charchagan odamlarning ikkiyuzlamachiligi odamiylikdan uzoqlashayotgani, oshiq, ma'shuqa, dunyo dog'uli ekani, bir boshga bir o'lim, o'tmishning ko'ziga qum sochish kabi obrazli ifodalar orqali "dunyo" degan poetik obraz tabiatiga chizgilar beriladi. Har bandning to'rtinchi misrasidagi birikmaning ikki karra takrori orqali ohang uyg'unligiga erishilsa, yorni dunyoga mengzaj orqali bevafoqlik anglatiladi. Shu bilan birga bevafoqlikka uchragan oshiq o'z holini o'ynoqi ohangga solib berganki, zero "dunyo hayoti o'yindan iborat" ekaniga ishora ham bor.

Shoir chorasizlikni ohang va ritm qatiga berkitarok o'ziga xos ifodani o'quvchiga taqdim etadi. Shoir an'anaviy shakldagi she'r ritmi, musiqiy qurilishi, folklorga yaqinlik ijodkorning o'ziga xosligini, obrazlarning ranginligini ko'rsatishga xizmat qiladi. She'rdagi har bir misra, har bir so'zning jarangdorligi, musiqiyliigi she'rning matni va umumiy mazmuniga muvofiq bo'lishi muhim. Shuning uchun shoir she'r ritmi, musiqasi, ohangini yaratar ekan misralar so'zlar ustidagina emas,

tovushlar uyg'unligiga ham e'tibor qaratadi. Negaki poetik obraz tabiatini anglashda she'riy matnda birgina tovush ham ahamiyatli unsur hisoblanadi.

Nazar Shukurning "Shaharda" she'rida ritm va musiqa hamda mazmun ifodasida tovush asosiy vazifani bajaradi.

Harakatlar

Yo'laklarni to'ldirib oqar.

Asfalt yo'llarda

Qatnaydi "g'iz-g'iz".

Og'ir oyoqlaridan

Mayishib ketar hatto iz.

Har yoqqa,

Har tomonga –

Oqar shundoq betartib

Shahardan chiqarkan...

Tuproq yo'llar sari

Boradi sayoz tortib. [7.177]

She'rda tasvir ustuvorlik qiladi. Shahar hayotini o'quvchi ko'z oldida gavalantirish uchun muallif "Shaharda" deb sarlavha qo'yadi. "Sh" tovushining sarlavhada qo'llashning o'zi o'quvchi tafakkurida shovqinli taassurot uyg'otadi. Ilkis bu taassurot she'rdagi "Yo'laklarni to'ldirib oqar" misrasidagi "oqmoq" fe'li orqali "Sh" tovushiga ishora qiladi. E'tibor bering, odatda raqamlar bilan hisobini chiqarish mumkin bo'lgan narsalarga nisbatan bu so'z ishlatilmaydi. Demak oqmoq fe'li sanoqsiz narsalarga, suv, qum, yomg'ir va h.k.larga nisbatan ishlatiladi. Shoir esa "oqish" jarayonin yo'llarga ko'chiradi. Yo'lakda oqayotgan bu insonlar... shoir bu o'rinda shahar yo'llaridagi gavjumlikni nazarda tutadi. Gavjumlikni oqar so'zi bilan berar ekan, shahar shovqini, g'la g'ovuriga ishora qiladi. Odamlarning ovozi, qadam tovushlari bir-biri bilan aralashib "oqar" so'zi mazmuniga uyg'unlashadi. Bu shovqin odamlarning jonsarakligi, shoshqinligi, suhbat ko'cha hayotini jonlantirib beradi. Bu shovqin inson qalbiga ham ko'chadi. Shaharda yashayotgan inson uchun vaqt juda tez o'tadi. Ba'zan bu holatga ko'nikadi inson. Shahrda makonning torligi, zamonning bebarakaligi "Asfalt yo'llarda qatnaydi g'iz-g'iz" misrasi so'ngida ishlatilgan taqlid so'z tarkibidagi "z" tovushi orqali ko'rsatiladi. Shahar obrazining ijtimoiy tabiatini ifoda etadi.

Xulosa. She'riyatda ritm va obraz uyg'unligi poetik asarlarning badiiy qiymatini belgilovchi asosiy omillardandir. Ritm she'rning ichki tuzilishini shakllantirsa, obrazlar uning hissiy ta'sirini oshiradi. Ikkalasi uyg'unlashganda esa she'riyat o'quvchiga yanada chuqur ta'sir qiladi. Shuning uchun ham shoirlar bu

unsurlarga alohida e'tibor berib, ularni ijodiy uslubining ajralmas qismiga aylantirganlar. Natijada esa adabiyotimiz durdonalari yaratilgan va bugungi kunda ham ular barchamizni ruhlantirishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Akramov B., She'riyat gavhari: Lirikada obraz muammosi. – T.: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1979. 168 B. 49-b.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar, -Toshkent: Ma'naviyat, 2009-yil. 13-bet.
3. N.Xotamov, B.Sarimsoqov. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekchi izohli lug'ati. – Toshkent. O'qituvchi, 1979. – 364. 296-b
4. Quronov D va b. Adabiyotshunoslik lug'ati. –Toshkent: Akademnashr, 2013. – 480. 341-b.
5. G'aniyev I. Afoqova N. Abdulla Orif falsafasi. –Toshkent. Muharrir nashriyoti, 2021. 4-bet.
6. Chori Avaz. Yashil so'qmoq/Saylanma. –Toshkent: G'afur G'ulom, 2019 -356 b. 15-16 b.
7. Nazar Shukur, Osmon tashbahlari:Saylanma. –Toshkent: O'zbekiston, 2016, 222-b. 177-b